

Ενότητα 1^η

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενότητα 2^η

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ

ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 3^η

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1^η

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΝΕΑ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος
για τους NEETS****Έμφαση
στα επαγγελματικά προσόντα**

παρά την περιορισμένη σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση υπάρχει μια γενικευμένη συναίνεση ότι η ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος θα μπορούσε

να συμβάλει
στην
ενεργοποίηση
των νέων

να διευκολύνει
τη βελτίωση
των
προσωπικών
και κοινωνικών
δεξιοτήτων

να οδηγήσει σε
μια
εμπλουτισμένη
εμπλοκή των
νέων στη
μάθηση

να διευρύνει
την κατανόηση
του κόσμου της
εργασίας

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣΧαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος
για τους NEETS

Εξασφαλίζει την ύπαρξη
καλής ποιότητας
επαγγελματικών
εφαρμοσμένων
και πρακτικών
προσόντων

Παρέχει ευκαιρίες για την
ανάπτυξη
προσωπικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων
όπως και
δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

**Προσαρμογή στα
ενδιαφέροντά και
στο προσωπικό στυλ
μάθησης των
εκπαιδευομένων**

ευρεία επιλογή
θεματολογίας

ευρεία επιλογή
μαθημάτων

**Δυνατότητα μελέτης
για την απόκτηση
των πλέον
κατάλληλων
προσόντων**

ευέλικτο και
εξατομικευμένο
περιεχόμενο

ευκαιρίες για βαθμιαία
αξιολόγηση και
επαναληπτικές
διαδικασίες στην
παρακολούθηση των
μαθημάτων

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθησιακοί στόχοι που καλύπτονται

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣΣημείο αιχμής του εκπαιδευτικού προγράμματος
για τους NEETS

μετασχηματισμός
της κουλτούρας

που δίνει έμφαση
στις ακαδημαϊκές
δεξιότητες

και φέρνει σε
μειονεκτική θέση
πολλούς νέους

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση περιβαλλόντων μη τυπικής μάθησης

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τη θεματολογία και το περιβάλλον μάθησης

Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά και στις ανάγκες τους

ανοικτά μαθήματα (open courses)

μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs)

συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS)

πλατφόρμες ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

**Αντικείμενο της 1^{ης} ενότητας
του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί**

- α) η ενημέρωση και η πληροφόρηση των νέων σχετικά με νέους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης
- β) η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση εμπειρίας σε μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης
- γ) η αναζήτηση αντικειμένων εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εμπλουτισμό υπαρχουσών γνώσεων
- δ) η διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες

Ενότητα 1^η:
**ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**

ΔΡΑΣΗ 1^η
**Αξιοποίηση των Massive Open
 Online Courses - MOOCs**

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

<https://www.edx.org/>

<https://www.coursera.org/>

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

<https://www.edx.org/>

<https://www.coursera.org/>

Προτείνονται μαθήματα από την ευρεία θεματολογία που προσφέρουν οι πλατφόρμες

Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με την αξιοποίηση ποικίλων πηγών μάθησης αποκτά δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν γνωρίζει και αποκτά εμπειρία σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ο ίδιος διαμορφωτής του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματός του εντάσσεται σε νέες μορφές δια βίου μάθησης οι οποίες θα υπάρχουν και μετά τη λήξη του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα όσες φορές επιθυμεί . Στην περίπτωση της επιτυχούς παρακολούθησης έχει τη δυνατότητα να πάρει βεβαίωση συμμετοχής.

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

<https://www.edx.org/>

<https://www.coursera.org/>

Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά ή σε ομάδες επιλέγει ένα μάθημα το οποίο παρακολουθεί και το οποίο αποτελεί ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο δεν τίθενται ζητήματα απόρριψης ή αποτυχίας.

Ο εκπαιδευόμενος έχει συνεχή ανατροφοδότηση από τον υπεύθυνο του προγράμματος σχετικά με τα ζητήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του μαθήματος (MOOC) που επέλεξε.

Η επιλογή και η παρακολούθηση των μαθημάτων συνιστούν αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξ αυτού πηγάζουν τα ζητήματα που αναπτύσσονται με την ευθύνη του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

<https://www.edx.org/>

<https://www.coursera.org/>

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα από ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μαθημάτων τα οποία

α. καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων ταξινομημένα ανά αντικείμενο (βλ. επόμενες διαφάνεις). Το φάσμα αυτό καλύπτει αντικείμενα όπως τέχνη και κουλτούρα, μουσική, φιλοσοφία και ηθική, επιστήμη, ιατρική, δίκαιο.

β. Αφορούν ανάγκες στο πλαίσιο των γενικών ενδιαφερόντων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας αλλά και της προώθησης των επαγγελματικών προσόντων

Οι εκπαιδευόμενοι NEETs έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία το αντικείμενο της οποίας έχουν επιλέξει οι ίδιοι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους στην οποία επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, συμμετέχουν και δρουν με ένα ρυθμό που οι ίδιοι επιλέγουν, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, μακριά από την κουλτούρα του σχολείου.

Η δράση αυτή του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος υποστηρίζει την ουσιαστική εμπλοκή του νέου στην παρακολούθηση του MOOC μέσα από την συμμετοχή σε

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses – MOOCs

Θεματολογία πλατφόρμας I

Architecture

Art & Culture

Biology & Life Sciences

Business & Management

Chemistry

Communication

Computer Science

Data Analysis & Statistics

Design

Economics & Finance

Education & Teacher Training

Electronics

Energy & Earth Sciences

Engineering

Environmental Studies

Ενότητα 1^η:

Αξιοποίηση των Massive Open Online Courses - MOOCs

Θεματολογία πλατφόρμας II

Ethics

Food & Nutrition

Health & Safety

History

Humanities

Language

Law

Literature

Math

Medicine

Music

Philosophy & Ethics

Physics

Science

Social Sciences

Ενότητα 1^η:
**ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**

ΔΡΑΣΗ 2^η
**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών
μαθημάτων (Open Courses)**

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)

ανοικτά μαθήματα
open courses

Ενότητα 1^η:**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)**

Τα ανοικτά μαθήματα προσφέρουν νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση.

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης τα οποία στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα **μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα πλαίσιο υβριδικό μοντέλο μικτής μάθησης.**

Στο μεικτό μοντέλο μάθησης η ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία ενσωματώνεται στην πλούσια δυναμική της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας. Δημιουργείται, έτσι, ένα υβριδικό περιβάλλον διαφορετικό από την απλή πρόσθεση των δύο συστατικών του, ένα περιβάλλον με πολλαπλάσιες εκπαιδευτικές δυνατότητες (Garrison & Kanuka 2004, Graham 2005).

Ενότητα 1^η:**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)**

Η επικοινωνία που συντελείται στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ είναι άμεση και πλούσια σε ερεθίσματα, συνήθως δεν επαρκεί κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου και της μεγάλης αναλογίας εκπαιδευόμενων-εκπαιδευτικών (Rhine & Bailey 2011).

Η μεικτή προσέγγιση επεκτείνει τη μάθηση στον χρόνο και τον χώρο που επιλέγει ο ίδιος εκπαιδευόμενος (Wang & Woo 2007), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για συνεργασία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων γνώσης που δημιουργούνται στα δια ζώσης μαθήματα (Ellis et al 2007).

Ενότητα 1^η:

Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)

**Πρόκειται
 για 3515 μαθήματα
 από 25 ιδρύματα
 και 3680 διδάσκοντες**

Ενότητα 1^η:

Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μαθήματα με βάση τη θεματολογία η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων

Ενότητα 1^η:

Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)

Θετικές & Φυσικές Επιστήμες	
Μαθηματικά	164
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών	362
Φυσική	124
Χημεία	104
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος	121
Βιολογικές Επιστήμες	52
Άλλες Φυσικές Επιστήμες	34

Μηχανική & Τεχνολογία	
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού	77
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού	77
Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού	169
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού	88
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού	13
Μηχανική Υλικών	12
Βιοϊατρική Μηχανική	4

ΙΑτρική, Επιστήμες & Επαγγέλματα Υγείας	
Βασική Ιατρική	61
Κλινική Ιατρική	22
Επιστήμες Υγείας	48
Κτηνιατρική	3
Επαγγέλματα Υγείας	71
Ιατρική Βιοτεχνολογία	
Επιστήμες Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής	
Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής	11

Ενότητα 1^η:

Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)

Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία

Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής **2**

Γεωργική Βιοτεχνολογία **2**

Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση **13**

Άλλες Γεωργικές Επιστήμες **32**

Ανθρωπολογία **19**

Ψυχολογία **24**

Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων **268**

Εκπαίδευση **47**

Κοινωνιολογία **10**

Νομική Επιστήμη - Δίκαιο **29**

Πολιτικές Επιστήμες **32**

Επιστήμη της Πληροφόρησης **16**

Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία **10**

Ιστορία και Αρχαιολογία **77**

Γλώσσα και Λογοτεχνία **133**

Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία **114**

Τέχνες **72**

Παιδαγωγική **131**

Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες **21**

Ενότητα 1^η:**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)**

Προτείνονται μαθήματα από την ευρεία θεματολογία που προσφέρονται

Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με την αξιοποίηση ποικίλων πηγών μάθησης αποκτά δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν γνωρίζει και αποκτά εμπειρία σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ο ίδιος διαμορφωτής του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματός του εντάσσεται σε νέες μορφές δια βίου μάθησης οι οποίες θα υπάρχουν και μετά τη λήξη του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος

Ενότητα 1^η:**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)**

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα όσες φορές επιθυμεί.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά ή σε ομάδες επιλέγει ένα μάθημα το οποίο παρακολουθεί και το οποίο αποτελεί ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο δεν τίθενται ζητήματα απόρριψης ή αποτυχίας.

Η παρακολούθηση των ανοικτών μαθημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο του μοντέλου της μικτής μάθησης

Ενότητα 1^η:**Αξιοποίηση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses)**

Ο εκπαιδευόμενος έχει συνεχή ανατροφοδότηση από τον υπεύθυνο του προγράμματος σχετικά με τα ζητήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του μαθήματος που επέλεξε.

Η επιλογή και η παρακολούθηση των μαθημάτων συνιστούν αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξ αυτού πηγάζουν τα ζητήματα που αναπτύσσονται με την ευθύνη του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενότητα 1^η:

**ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**

ΔΡΑΣΗ 3^η

**Αξιοποίηση ελεύθερων
διαδικτυακών μαθημάτων**

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. Στο παρόν πρόγραμμα αυτά εντάσσονται **σε ένα πλαίσιο μοντέλου μικτής μάθησης**.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλο και συχνότερα αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου.

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Η μεικτή προσέγγιση επεκτείνει τη μάθηση στον χρόνο και τον χώρο που επιλέγει ο ίδιος εκπαιδευόμενος (Wang & Woo 2007), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για συνεργασία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων γνώσης που δημιουργούνται στα δια ζώσης μαθήματα (Ellis et al 2007).

Οι δυνατότητες αυτές καθιστούν τη μεικτή μάθηση μια αναδυόμενη τάση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Garrison & Kanuka 2004, Graham, 2005).

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Οι εκπαιδευόμενοι

εξοικειώνονται με τον κώδικα της ξένης γλώσσας και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο του της καθημερινής ζωής

παρακολουθώντας σύγχρονα βίντεο ακούγοντας μουσική

στο προσωπικό e-mail των εκπαιδευομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλονται μηνύματα με σχετικές πληροφορίες και υποδείξεις

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Education ▾ Business ▾ Personal

Site language: English ▾

Login

FluentU brings language learning to life with real world videos!

Try It Free

Chinese

Spanish

French

English

German

Japanese

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Hey there,

Don't underestimate your French dictionary.

You can [squeeze great language lessons out of any French dictionary with 3 page-turning tricks](#).

Got the feels? Express your emotions with [French vocabulary words that go straight to the heart](#).

We all get tongue-tied with French sounds from time to time. [Let IPA show you the way to proper, polished French pronunciation](#).

Wondering what's up with *quand* and *lorsque*? [Follow this guide whenever you need to say "when" in French](#).

If you love making international friends, pick up [the word for "hello" in 12 languages \(including French\)](#) so you're ready to greet the world.

Hope you enjoy,
Your FluentU Team

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων****Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών**

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία προσφέρονται δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών .

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων βασίζεται στο παιχνίδι και ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης επικοινωνώντας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο οι οποίοι επέλεξαν να αποκτήσουν δεξιότητες στην ίδια ξένη γλώσσα.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων που επικεντρώνονται σε δεξιότητες χρήσης της ξένης γλώσσας στο χώρο της εργασίας

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την προσπάθεια του και μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων

Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

duolingo

Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά ▾

Σύνδεση

Μαθήματα ξένων γλωσσών για ανθρώπους που μιλούν Ελληνικά

Μιλάω: Ελληνικά ▾

518 χιλ. μαθητές

Αγγλικά
για Ελληνικά

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών μαθημάτων Το παράδειγμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

duolingo

Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά ▾

Σύνδεση

Παιχνίδι και διασκέδαση με κάθε μάθημα.

Διάβασε, Άκουσε, Μίλα

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει ποικιλία από μαθήματα ανάγνωσης, ακοής, μεταφράσεις και ασκήσεις πολλαπλών επιλογών.

Αυτόματη Βαθμολόγηση

Δες άμεσα ποιες ερωτήσεις απάντησες σωστά. Όταν κάνεις λάθος σε μία ερώτηση, θα σου δείξουμε αμέσως πώς να το διορθώσεις.

Μέρες Σερι

Το Duolingo σου δίνει κίνητρα για να πετύχεις τους στόχους της ημέρας καταγράφοντας πόσες συνεχόμενες ημέρες κατέβαλες προσπάθεια για να μάθεις μία γλώσσα.

Καρδούλες

Οι καρδούλες κρατάνε το μάθημα ζωντανό! Τις χάνεις όταν απαντάς λάθος στις ερωτήσεις. Όταν σου τελειώσουν οι καρδούλες, ξεκίνα απ' την αρχή και ξαναπροσπάθησε.

Ενότητα 1^η:
**ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ**

ΔΡΑΣΗ 4^η
Αξιοποίηση
διαδικτυακών εφαρμογών

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία μέσα από μια διαδραστικές εφαρμογές να κατανοήσουν έννοιες και να επιλύσουν προβλήματα.

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μία διαδικτυακή κοινότητα που απαρτίζεται από ανθρώπους κάθε ηλικίας, διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων και επαγγελματικών ιδιοτήτων.

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

Το Brilliant.org είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία προσφέρει ένα διαδραστικό και όχι παθητικό περιβάλλον μάθησης .

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν έννοιες μέσα από παραδείγματα και προβλήματα τα οποία διαμορφώνει μια διαδικτυακή κοινότητα μαθηματικών, επιστημόνων και μηχανικών.

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα πολυπληθή μέλη της κοινότητας που δημιουργείται συμβάλλει ουσιαστικά στο να ανακαλύπτουν οι συμμετέχοντες τις πηγές που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων μέσα από διαδρομές κατάκτηση στην γνώση.

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

Community

— Explorations —

Joy of Problem Solving

Probability

Physics of the Everyday

see all...

— Topics —

Algebra

Geometry

Number Theory

Calculus

Discrete Mathematics

Basic Mathematics

Logic

Joy of Problem Solving

Experience the elegance of approachable

Intro to Problem Solving
Apply creativity, lateral thinking, and mathematical skill.

Truth Tellers and Liars
Deduce fact from fiction given assumptions and observations.

Operator Searches
Solve problems in reverse using the rules of arithmetic!

Coin Rearrangements
Can you slide, jump, and flip to transform one pattern into another?

Composite Geometry
Celebrate the surprising truths inherent to the mathematics of space.

Matchstick Puzzles
These spatial puzzles are math problems

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

The screenshot shows the Brilliant website interface. At the top left is the Brilliant logo and the tagline "Excel in math, science, and engineering". On the right is a "Log in" link. A left sidebar contains a "Community" section with links for "Explorations", "Joy of Problem Solving", "Probability", and "Physics of the Everyday" (which is highlighted). Below this is a "Topics" section with links for Algebra, Geometry, Number Theory, Calculus, Discrete Mathematics, and Basic Mathematics. The main content area features a large blue banner for "Physics of the Everyday" with a stylized wave illustration. To the right of the banner are three featured articles: "In the House" (From the fridge to the toilet) with a house icon, "On the Field" (A workout for your body and mind) with a person on a bicycle icon, and "Out in Nature" with a topographic map icon.

Ενότητα 1^η:
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 5^η
**Αξιοποίηση πλατφόρμας
δημιουργίας και διαμοιρασμού
μαθημάτων**

Αξιοποίηση πλατφόρμας δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθημάτων

Το Παράδειγμα του TED-Ed

- ✓ Πρόκειται για σύντομα, υψηλής ποιότητας βίντεο με θεματολογία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους νέους και αποτελούν αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα σε ειδικούς όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη υλοποίηση αυτών των δημιουργιών.
- ✓ Τα βίντεο συνοδεύονται από ερωτήσεις και πηγές και συνιστούν τα μαθήματα από τα οποία συγκροτείται μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθημάτων.
- ✓ Επικεντρώνεται στη δυνατότητα δημιουργίας και διαμοιρασμού ιδεών και υλικού μαθημάτων στα οποία δε συμβάλλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι

Αξιοποίηση πλατφόρμας δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθημάτων

Το Παράδειγμα του TED-Ed

Έτσι για παράδειγμα οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ένα βίντεο **με θέμα την κριτική σκέψη**, απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις κατανόησης, έχουν στη διάθεσή τους προτεινόμενες πηγές για να μελετήσουν περαιτέρω πτυχές του θέματος, συμμετέχουν σε διάλογο ανταλλάσσοντας απόψεις με άλλους συμμετέχοντες και τέλος έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μαζί με τον εκπαιδευτή τους ένα νέο μάθημα βασισμένο πάνω στο αρχικό και να το διαμοιράσουν

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση πλατφόρμας δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθημάτων

Το Παράδειγμα του TED-Ed

Let's Begin...

Every day, a sea of decisions stretches before us, and it's impossible to make a perfect choice every time. But there are many ways to improve our chances — and one particularly effective technique is critical thinking. Samantha Agoos describes a 5-step process that may help you with any number of problems.

Watch

Think

Dig Deeper

Discuss

Customize This Lesson

604

Create and share a new lesson based on this one.

Ενότητα 1^η: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση πλατφόρμας δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθημάτων

Το Παράδειγμα του TED-Ed

Every day, a sea of decisions stretches before us, and it's impossible to make a perfect choice every time. But there are many ways to improve our chances — and one particularly effective technique is critical thinking. Samantha Agoos describes a 5-step process that may help you with any number of problems.

Watch

Think

Dig Deeper

Discuss

Customize This Lesson

604

Create and share a new lesson based on this one.